

АРЗЁБИИ ДОНИШИ МУҲАССИЛИН ДАР ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ТАХАССУСӢ

*Тиллохочаева М.Н.,
дотсенти кафедраи методикаи таълими забон
ва адабиёти тоҷики МДТ «ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров»*

Аннотатсия: дар мақола оиди таълими босалоҳият ва арёбии дониш, малака ва маҳорати хонандагон аз фанҳои тахассусӣ бо усулҳои гуногун, аз ҷумла сӯҳбатҳои инфроди мавриди муҳокимаву баррасӣ қарор гирифтааст.

Калидвожаҳо: муносибати босалоҳият, системаи дониш, малака ва маҳорати фанӣ, салоҳиятнокии хонанда, усули арзёбӣ, таълими босалоҳият

Татбиқи ислоҳоти мундариҷа ва муносибати таълим дар зинаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки яке аз нақшаҳои муҳим ва мураккаби «Стратегияи миллии рушди маориф то соли 2020» маҳсуб меёбад, аз ибтидои соли таҳсили 2016-2017 оғоз гардид. Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор ҳуҷҷат ва адабиёти методиро барои ислоҳот таҳия, нашр ва дастрас гардонид, ки дар асоси он омӯзгорон ба омӯзиш фаро гирифта шуданд.

Муносибати босалоҳият дар таълим маҷмӯи принципҳои умумии таълим, ташкили раванд ва баррасии натиҷаҳои он мебошад. Татбиқи он дар таълим навсозии мақсад ва натиҷаҳо, мундариҷа ва методикаи таълимро муайян мекунад. Натиҷаҳои асосии татбиқи муносибати босалоҳият дар таълим ҳамчун такмили қобилиятҳои зарурии муҳассилин дар истифодаи маҷмӯи салоҳиятҳо бо арзёбӣ барои ҳалли масъалаҳои сершумор пазируфта мешавад. Тавре ки маълум аст, вазифаи ҳар як фанни таълимӣ дар баробари инкишоф ва рушди системаи дониш, малака ва маҳорати фанӣ, инчунин ташаккул додани малакаву маҳоратҳои умумифанӣ низ мебошад. Масалан, ҳангоми таълими мавзӯи мушаххас аз фанни забон ва адабиёт дар хонанда малакаҳои инкишоф додан мумкин аст, ки ба одоби муошират, муносибат, инсондӯстӣ ё тарзи рафтор дар лаҳзаҳои алоҳидаи ҳаёт ва фаъолият равона шудаанд. Пас, дар ташаккули салоҳиятнокии хонанда, муносибати босалоҳият дар таълим ба зинаи аввал бароварда мешавад. Дар раванди таълими ҳар як фан, албатта, рушди салоҳиятҳои хоси фанӣ, умумифанӣ дар назар дошта мешавад.

Арзёбӣ дар муносибати босалоҳият як ҷузъи таркибии раванди таълим ба шумор меравад. Усули арзёбӣ кардани муҳассилин пас аз муайян кардани натиҷа ё мақсадҳои таълимии дарс интиҳоб мегардад. Иҷрои фаъолиятҳои таълимие, ки барои расидан ба мақсадҳои таълим ба роҳ монда мешаванд, арзёбӣ карда мешавад. Дар ин марҳала арзёбӣ имкон медиҳад, ки сатҳи азхудкунии муҳассилин санҷида шавад ва дар ҳолати номувофиқатии натиҷаҳои арзёбӣ ба мақсадҳои гузошташуда, омӯзгор роҳу воситаҳои дигари таълимро барои ноил гаштан ба мақсадҳои гузошташуда интиҳоб намояд.

Арзёбии натиҷаҳои таълимии муҳассилин дар дарс ҳарчанд ҷамъбасти ба ҳисоб равад ҳам, дар маҷмӯъ он арзёбии ташаккулдиҳанда аст, зеро раванди таълим ба салоҳиятҳо ноил гаштани муҳассилинро дар нимсола ва охири соли таҳсил муайян мекунад.

Дар таълими босалоҳият арзёбӣ намудани натиҷаҳои таълим бо мақсади муайян намудани дониш, маҳорат ва малакаи заминавии муҳассилин, муайян намудани раванди азхуд намудани малакаву маҳоратҳои нав, муайян намудани дараҷаи ниҳии натиҷаҳои таълим гузаронида мешаванд.

Мафҳуми калимаи «арзёбӣ» дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» чунин шарҳ дода шудааст: «1.Баррасии ҷанбаҳои мусбат ва манфии чизе; 2.Муайян кардани арзиши чизе, баҳодиҳӣ; арзёбӣ кардан-баҳо додан; дар бораи арзишу аҳамияти чизе изҳори ақида кардан» [5, с.76]. «Арзёбӣ раванди бонизомест дар таълим, ки барои муайян, таҳлил ва гирдоварии маълумот ва ноил гаштан ба мақсадҳои таълимии дар барномаи фанни зикршуда пешбинӣ шудааст»[3,с.24]. «Масъалаи арзёбии комёбиҳои таълимиро бо роҳи ташаккули арзёбии меъёрии натиҷаҳои аз ҷониби хонандагон азхуд шудани барномаҳои таълимии асосӣ ҳал кардан мумкин аст» [3, 4].

Дар стандарти давлатӣ оид ба арзёбӣ дар раванди таълим чунин оварда шудааст: «Арзёбӣ ҷузъи таркибии раванди таълим ба шумор меравад. Ҳанӯз дар марҳалаи банақшагирӣ роҳу методи арзёбӣ муайян карда мешаванд. Методи арзёбӣ пас аз муайян кардани натиҷа ё мақсадҳои таълимии дарс интиҳоб мегарданд. Пас аз иҷрои фаъолиятҳои таълимие, ки барои расидан ба мақсадҳои таълим ба роҳ монда мешаванд, арзёбӣ гузаронида мешавад. Дар ин марҳала арзёбӣ имкон медиҳад, ки сатҳи азхудкунии хонандагон санҷида шавад ва дар ҳолати номувофиқатии натиҷаҳои арзёбӣ ба мақсадҳои гузошташуда,

омӯзгор роҳу воситаҳои дигари таълимро барои ноил гаштан ба мақсадҳои гузошташуда интихоб намояд. Дар асоси натиҷаҳои арзёбӣ банақшагирии раванди минбаъдаи таълим ба роҳ монда мешавад. Яъне, вақте омӯзгор муайян мекунад, ки муҳассилин ин ё он малакаро аз худ кардаанд ё не (инро танҳо натиҷаи арзёбӣ таъмин карда метавонад), раванди таълимро мутобиқан ба нақша мегирад» [2,114-115].

Мо метавонем дар вақти арзёбӣ кардан шартан ба чанд қоидаҳои риоя намоем:

- бо муҳассилин ҳатман баррасӣ намудани меъёрҳои арзёбии кор;
- гузариши тадриҷии махсус мураттабсохтаи аз низоми арзёбии бебаҳо ба низоми арзёбии садбалла;
- амалигардонии гузариш аз арзёбии бебаҳо баллӣ на якбора барои ҳама, балки дар рафти марҳилаи гузаштии арзёбири истифодаи фаҳмидани хонандагон;
- ҳатман таъкид кардани маҳорати онҳо, ки сазовори таҳсин аст;
- арзёбии танҳо кори гурӯҳӣ, на ҳуди ӯ;
- муҳокимаи комёбиҳои муҳассилин танҳо дар вақти суҳбати инфиродӣ.

Дар низом арзёбиҳои зерин мавриди истифода қарор мегиранд:

- арзёбии дохилӣ, ки омӯзгор ё мактаб амалӣ мегардонад;
- арзёбии берунӣ, ки маъмулан дар шакли расмиёти ғайришахсиятӣ (таҳқиқоти мониторингӣ, аттестатсияи муассисаҳои таълимӣ) гузаронида мешавад ва натиҷаҳои он ба баҳои хонандагоне, ки дар ин чорабиниҳо иштирок мекунанд, таъсир намерасонад;
- субъективӣ ё коршиносӣ (мушоҳида, худбаҳодиҳӣ, худтаҳлил), расмиёт ва арзёбиҳои объективӣ (маъмулан ба саволу ҷавобу корҳои хаттии хонандагон), аз ҷумла стандартизатсияшуда (ба натиҷаҳои корҳои хаттӣ ё тестҳои стандартонида асос меёбад).

Фаъолияти бештари омӯзгор ҷиҳати пурра намудани роҳҳои пешрафти фардии муҳассилин, асосан дар самтҳои пешниҳод намудани маълумот доир ба такмил ва инкишофи минбаъдаи раванди таълим, такмил додани малакаи худбаҳодиҳӣ, дастгирӣ намудан дар интихоби минбаъдаи самти таълим, додани имконияти ба худ ва ба ҳамдигар баҳо додан, робитаи мутақобила

бо муҳассилин, раҳнамоии муҳассилин ба омӯзиши ҳадафманд равона карда шавад» [1,67].

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки арзёбӣ дар раванди таълими босалоҳият барои баланд бардоштани сифати таълим ва инчунин маърифати муҳассилин аҳамияти калон дошта, чузъи таркибии раванди таълимро ташкил медиҳад. Дар низоми мазкур имкони бо муҳассилин инфиродӣ фаъолият бурданро дошта, метавонад дар асоси арзёбӣ малакаи соҳибшудаи муҳассилинро ташхис намуда, омӯзгор раванди таълимро дуруст ба роҳ монад. Дар чунин ҳолат аз тарафи муҳассилин хисси масъулиятнокӣ бештар мегардад.

ПАЙНАВИШТ:

1. Бобизода Ғ., Исрофилниё Ш., Имомназаров Д., Байзоев А. Муносибати босалоҳият дар таълим (дастури методӣ). – Душанбе, 2017. – 74 с.).
2. Қарори Ҳукумати ҚТ дар бораи «Стандарти давлатии таҳсилоти умумӣ дар ҚТ», № 494 аз 1.08.2015. Дар китоби «Ахбороти Вазорати маорифи ҚТ». – Душанбе: 2015. – С.3
3. Лутфуллозода М., Бобизода Ғ. Андешаҳо перомуни салоҳиятҳо. - Душанбе, 2017. – 86 с.
4. Ниёзов, Ф. Стандарти фанҳои зинаи таҳсилоти ибтидоӣ /Ф. Ниёзов, М. Зиёев, А. Алиев, Б. Хайруллоев, Б. Нусратов, Ш. Абдурахмонова, К. Зиёев, М.У. Иргашева, П. Лутфуллоева, НДодиров, Г. Чонмахмадова.-Душанбе: Маориф, 2017.-116 с.
5. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди I. Душанбе. 2008.-76 С.
6. Ҳомид, Э. Дидактические основы перехода на критериальное оценивание знаний, умений и способностей учащихся в школах Ирана /Э.Хомид// дис...канд.пед.наук: 13.00.01.- Душанбе, 2014.-27 с.

